

PEDAGOGDA IJODKORLIK MAHORATI

D.A.Mirzayev

A.M.Urinov

“Alfraganus university” Nodavlat oliy ta’lim tashkiloti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10662907>

Kirish. Bugungi kunda o’qituvchi o’z fanining bilishi bo’yicha nafaqat professional, balki ijodkor ham bo’lishi kerak. XXI asr ta’limida shaxsning erkin rivojlanishi, ijodiy tashabbuskorligi, mustaqilligi va raqobatbardoshligini ta’minlashga yo’naltirilgan.

Ta’limni rivojlantirishning zamonaviy sharoitida ijodiy salohiyatga ega, o’z-o’zini rivojlantirish va o’z-o’zini rivojlantirish, o’z ustida ishlash, yaratuvchanlik qobiliyatiga ega bo’lgan yuqori professional o’qituvchiga alohida e’tibor qaratilmoqda. Kasbiy mahorat - bu har bir o’qituvchi (pedagog) uchun mavjud bo’lgan, lekin doimiy takomillashtirishni talab qiladigan o’qitish va tarbiyalash san’atidir. O’qituvchi pedagogik qadriyatlarni tan olgan holda, pedagogik faoliyatni o’zlashtirib, rivojlantirsa, o’z ishining ustasi, kasb egasi bo’la oladi.

Materiallar va uslublar. Pedagogik ijodni o’rganish va pedagogik jarayonda o’qituvchining rolini faollashtirishda badiiy mahoratni shakllantirishni o’rganib chiqish.

Natijalar. Ishning amaliy ahamiyati shundan iboratki, ishlab chiqilgan “Pedagogik va aktyorlik mahorati” treningi tinglovchilar bilan muloqot va muloqot ko’nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu yosh o’qituvchining kasbiy mahoratini oshirish imkonini beradi.

Ustoz o’qituvchi yuksak madaniyatli mutaxassis, o’z ishining ustasi, u o’zi o’rgatgan fanni, ta’lim va tarbiya usullarini puxta egallaydi, fan va san’atning turli sohalari bo’yicha bilimga ega bo’lishi bilan birga psixologik bilimga ham egadir.

Mahoratning namoyon bo’lishi kasbiy-pedagogik muammolarni muvaffaqiyatli hal etishda va o’quv jarayonini yuqori darajada tashkil etishda yotadi. Pedagogik kasbiy mahoratning ko’rinishlaridan biri o’qituvchining ijodiy mahoratidir. Ijodiylik va maxorat bir-biri bilan chambarchas bog’langan bir xil tartibdagi toifalardir. Shu munosabat bilan keyingi o’n yillikda pedagogika oliy o’quv yurtlarida bo’lajak o’qituvchilarni teatr san’ati vositasida tayyorlash muammosiga tadqiqotchilarning qiziqishi sezilarli darajada oshdi.

Shunday qilib, pedagogik mahorat pedagogik san’atning bir qismi bo’lib, o’qituvchining uslub va usullarni zamonaviy o’zlashtirishida, shaxsni shakllantirish jarayonida pedagogik san’atning amaliy amalga oshirilishini ta’minlaydigan pedagogik mahoratning butun arsenalida ifodalanadi. Pedagogik mahorat pedagogik faoliyatni mukammal egallash darajasidir.

Pedagogik mahorat shaxsni har tomonlama rivojlantirish va takomillashtirishga, uning dunyoqarashi va qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan ta’lim faoliyatining barcha turlarini optimallashtirishning professional qobiliyatidir.

Ijodkorlik - voqeilikning uzluksiz o’zgarishi sharoitida odamlarning barcha harakatlari va harakatlar samaradorligini belgilovchi asosiy xususiyatdir.

Pedagogik ijod o’qituvchining ham ilmiy, ham ijodiy faoliyatida hamda ijodiy pedagogik ishida namoyon bo’ladi (pedagogik muammolarni original hal etish, yangi pedagogik usullar, uslublarni ishlab chiqish, pedagogik tajribani yangi sharoitda qo’llash, o’quvchilar bilan ishlash tizimini takomillashtirish, pedagogik jarayonda improvizatsiya).

Ko'pgina hollarda o'qituvchi "nizom" bo'yicha emas, balki shaxsiy bilim va qadriyatlarga asoslangan qarorlar qabul qilishi, barcha aktyorlik mahorati va qobiliyatini ishga solishiga to'g'ri keladi.

Ijodiy faoliyat bilan shug'ullanib, yangi narsalarni yaratishda o'qituvchi, birinchi navbatda, paydo bo'lgan pedagogik vazifalarga tez va moslashuvchan javob beruvchi improvizatsiyaga murojaat qiladi. Pedagogik improvizatsiya doimo ijodkorlik bilan bog'liq: pedagogik improvizatsiya sharoitida o'z-o'zini namoyon qilish va ijodiy kuch va qobiliyatlarni safarbar qilish jarayoni sodir bo'ladi, o'qituvchining ijodiy rivojlanishi sodir bo'ladi.

Pedagogik "texnika"ning aktyorlik va rejissyorlik "texnikasi" bilan asosiy aloqa nuqtalari quyidagilardan iborat:

birinchidan, faoliyatning umumiy tamoyillariga tayanish.

ikkinchidan, teatr san'ati sohasiga oid atamalarning pedagogik sohada qo'llanilishi. Pedagogika va sahna qonuniyatlarini o'zida mujassam etgan dramaturgiyasi darsida "ekspozitsiya", "boshlanish", "avvalgi", "intriga" ma'nolari tushuniladi.

Agar ushbu komponentlardan biri etishmayotgan bo'lsa, darsdagi kuchlanish maydonining potentsiali va u bilan birga darsga va oxir-oqibat mavzuga bo'lgan qiziqish pasayadi; uchinchidan, inson xulq-atvori va muloqotdagi o'zgaruvchanlikni idrok etish va ifodalash qobiliyatini rivojlantirish uchun teatr pedagogikasi fanidan o'quv faoliyatiga moslashtirilgan mashqlardan foydalaniladi.

Pedagogik san'at ko'pincha bitta aktyor teatri deb ataladi. Shuning uchun ham o'qituvchi teatr harakati tamoyillari va uning qonuniyatlarini bilishi zarur. Aytishimiz mumkinki, pedagogik jarayon ikki bosqichdan iborat: tarbiya rejasi va uni amalga oshirish jarayoni. Ikkala bosqichda ham o'qituvchining teatral va ifodalash qobiliyati muhim rol o'ynaydi.

Har bir aniq dars o'ziga xos pedagogik o'yin bo'lib, unda o'qituvchi quyidagi vazifalarni bajaradi:

- stsenariy muallifi (munosabatlar dramaturgiyasini quradi),
- direktor (munosabatlarni boshqaradi va o'quv jarayonida har bir ishtirokchining harakatdagi o'rnini belgilaydi),
- aktyor (u o'z rolini aniq ilmiy va pedagogik reja asosida o'ynaydi),
- improvizator (yangi haqiqatda paydo bo'lgan pedagogik vaziyatlarni hisobga oladi).

Agar dastlabki uchta funktsiya teatr san'ati bilan to'liq mos keladigan bo'lsa, unda teatrdan improvizatorning funktsiyasi kamdan-kam talab qilinadi va umumiy rejaga to'sqinlik qiladi. O'qituvchilik kasbida esa bu boshqa barcha funktsiyalar kabi zarurdir.

Buning uchun:

- o'zining umumiy nazariy pozitsiyalarini (yondoshuvlar, nazariyalar, tamoyillar, texnologiyalar) bilish va tahlil qilish;
- talabalarning psixologik va boshqa xususiyatlarini hisobga olish;
- vaqtni rejalashtirish (temp, ritm, darsning alohida qismlari);
- fazoviy yechim (dars maqsadlari va sinfda harakatlanish imkoniyatlariga qarab talabalarni tartibga solish). Stollar, har qanday to'siqlar kabi, odamlarni ajratib turadi va bu, masalan, rasmiy muammolarni hal qilishda mos keladi. Aksincha, talabalar doirasi qanchalik yaqin bo'lsa, ularning muloqoti shunchalik norasmiy bo'ladi;
- vizual va ovoqli dizayndan foydalanish zarur hisoblanadi.

Ikkinchi shart - guruh yoki alohida talaba bilan erishish kerak bo'lgan maqsadlarni o'ylash. Aslida, maqsad g'oyaning barcha elementlarini umumiy maxrajga, g'oyaning bog'lovchi g'oyasiga olib kelishdir.

Uchinchi shart - bu sodir bo'layotgan narsaning yaxlitligini his qilish va muayyan harakatlar zarurligini asoslash. Bu holatga o'qituvchining o'ta vazifa va hayot haqiqatini his qilish orqali erishiladi.

Xulosa. Pedagogik ish ijodiy faoliyatning bir turi sifatida teatr ijodi bilan umumiy jihatlari ko'p: har ikkala kasb vakillari ham odamlar bilan ishlaydilar, bir maqsad – tomoshabinlarning fikr va tuyg'ularini uyg'otish; ikkala faoliyat ham o'rgatadi, ham tarbiyalaydi, yuqori jismoniy, aqliy va ijtimoiy madaniyatni talab qiladi; ikkala mehnat ham harakatchan, o'zgaruvchan; faqat aktyorlik va pedagogik kasblarda ijodkor shaxs va ijod asbobining o'ziga xos mos kelishga duch kelamiz; nihoyat, har ikkala asar ham o'z-o'zini ifoda etishning yorqin san'atidir.

INNOVATIVE
ACADEMY